

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Planeación, configuración e implementación de Servicios VoIP: El Caso de la ENES León y la red de voz de la UNAM

Galicia Espinosa Erika^{*1}, Lemus Raya Gregorio Gabriel², Cruz Mendoza Oscar³

1 ORCID: 0009-0001-6937-0080

2 ORCID: 0009-0008-0043-5350

3 ORCID: 0000-0002-8557-0154

1 UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

2 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

3 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

* egaliciae@enes.unam.mx

Palabras clave: Telefonía IP, VLAN, conmutador CISCO/MITEL, gateway de Voz, equipos de acceso.

Introducción:

Desde la apertura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, la comunicación institucional se sustentó en un conmutador Cisco UCS C200, encargado de gestionar la telefonía local y las extensiones de la Red UNAM. En octubre de 2020, el sistema entró en una fase crítica de obsolescencia (End of Life) al dañarse la tarjeta controladora RAID; la ausencia de soporte Cisco SmartNet y la falta de refacciones originales en el mercado obligaron a una reparación de emergencia con componentes usados para mantener la continuidad operativa.

Para agosto de 2022, tras nuevas fallas del hardware, se determinó que la infraestructura existente y los teléfonos Cisco CP-6945 presentaban incompatibilidades tecnológicas con las soluciones modernas, lo que representaba una inversión económica inviable para una actualización. Si bien se implementó una solución de contingencia mediante un servidor del proyecto PC PUMA, esta medida resultó limitada al no permitir la recuperación del licenciamiento perpetuo ni la marcación a cinco dígitos.

En consecuencia, se gestionó una colaboración directa con la Dirección de Telecomunicaciones de la UNAM para integrar a la ENES en el proyecto de renovación de telefonía institucional. Bajo esta estrategia, la integración tecnológica deberá estar alineada a la red de voz principal de la UNAM, la cual está sustentada en conmutadores Mitel MV5000 (Mitel Networks Corporation, 2020), garantizando así la interoperabilidad y los servicios corporativos de la Universidad. Este proyecto está orientado en el Plan de Trabajo 2023-2027 del Rector Leonardo Lomelí Vanegas (2023), el cual plantea modernizar la infraestructura tecnológica para garantizar el acceso a las

telecomunicaciones y la conectividad, permitiendo que toda la comunidad universitaria participe en la educación y la investigación, independientemente de su ubicación geográfica.

Objetivo:

Modernizar el sistema de telefonía VoIP de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León mediante la optimización y reconfiguración de los activos de red existentes, logrando su integración plena a la red de voz principal de la UNAM.

Materiales:

- Firewall's
- Equipos Core
- Call manager
- Ruteador (Gateway de voz)
- Switches de acceso con PoE
- Teléfonos IP SNOM
- Teléfonos IP MITEL
- Conmutador MITEL
- Equipo de cómputo
- Licenciamiento para las extensiones.

Metodología:

Se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: Previo a la visita a la ENES, se realizaron pruebas y configuraciones con dos teléfonos IP marca: Mitel y SNOM, con la finalidad de verificar la conexión entre los equipos de las distintas sedes. Al no haber comunicación se realizó la configuración necesaria de los puertos de entrada y salida del Firewall de la Institución.

Planificación: Se realizó un listado de las extensiones actuales y las necesarias con las configuraciones de cada una, donde se contempló incrementar servicios de 132 a 150 teléfonos IP. Además de seleccionar el modelo del teléfono adecuado para cada usuario dependiendo de su función.

Ejecución: Habiendo 6 segmentos para telefonía (VLAN), se llevó a cabo la configuración en los dos equipos CORE para que solo existieran dos segmentos, ya que por mejores prácticas se les colocó dirección IP fija a todos los teléfonos con sus respectivos parámetros de red. Así mismo se deshabilitó el DHCP para no generar conflictos entre las direcciones IP's

Seguimiento: Se realizó la visita del personal de DGTIC en sitio y se instalaron y validaron cada uno de los teléfonos previamente preconfigurados, en la ubicación correspondiente, además de realizar la reconfiguración necesaria en caso de error.

Cierre: Finalmente se realizaron pruebas de conectividad y comunicación de la telefonía. Así mismo se realizaron dos manuales de usuario de los teléfonos SNOM y MITEL y la actualización del directorio telefónico interno, para la Comunidad de la ENES León.

Resultados:

Meses antes de la ejecución, se inició una fase de validación técnica preliminar, realizando pruebas de interoperabilidad con los teléfonos IP de las marcas SNOM y Mitel. Estas pruebas se ejecutaron dentro del enlace dedicado WAN de la UNAM, lo que requirió la asignación y validación de segmentos de IP de prueba. El proceso demandó múltiples sesiones de ajuste técnico coordinadas entre la ENES y con el NOC Telecom-DGTIC, incluyendo la depuración de políticas en el Firewall institucional para garantizar la comunicación antes del despliegue.

Con base en el listado de usuarios de la ENES, se designaron perfiles específicos y se configuraron los teléfonos, clasificándolos jerárquicamente por departamento, edificio y nivel, asegurando una correcta administración para su migración.

Se optimizó la topología de red mediante la reconfiguración de los CORE's, consolidando los 6 segmentos de voz originales (VLANs) en solo 2. De acuerdo con la planificación estratégica, se acordó que los teléfonos estuvieran preconfigurados en estas dos VLANs de voz antes de su despliegue físico; esta táctica permitió reducir los tiempos de migración, limitando la intervención en sitio únicamente al ajuste de configuraciones puntuales. Siguiendo las mejores prácticas, se implementó un esquema de direccionamiento IP estático (Host, Máscara, Gateway, NTP, DNS y VLAN Tagging) y se deshabilitó el servicio DHCP, mitigando así conflictos de red y garantizando la seguridad y sincronización horaria de la infraestructura.

En colaboración con personal de la ENES y la DGTIC, se realizó el despliegue físico y la provisión de cada teléfono en sitio, validando la conectividad y reconfigurando parámetros en tiempo real, aunado a la migración física la cual se ejecutaba de forma secuencial por edificio, se brindó capacitación presencial a los usuarios sobre la nueva lógica de marcación y las funcionalidades derivadas de la integración a la Red de Voz UNAM.

Conclusiones:

En realidad, la planeación y ejecución del proyecto fue muy rápida, por lo que no existió el tiempo necesario para la portabilidad entre los proveedores Telmex y Axtel, por lo que se tuvieron que realizar algunas configuraciones dentro del Gateway de Voz, con la finalidad de que las llamadas del número local perteneciente a la ENES León pudiera pasar por el Conmutador de Ciudad Universitaria y así enlazar las llamadas realizadas a

la Institución, con la lada y número telefónico oficial de la ENES Unidad León. Actualmente, ya se encuentra funcional la configuración del Gateway institucional y la portabilidad del operador (Axtel), además de la correcta gestión de los DIDs (Direct Inward Dialing).

Se gestionó la desprogramación del enlace QSIG Cisco-AASTRA, de la red TDM/IP para proceder con el alta del rango de extensiones en la nueva red UNAM, y poder configurar los teléfonos IP, direccionadas al nuevo conmutador Mitel MV5000 de Zona Cultural.

Es importante mencionar que se configuraron los puertos de los equipos de acceso (switch) en modo Access y Voice de una infraestructura compuesta por 40 switches en Stack y 21 switches independientes distribuidos en el campus para que pudieran funcionar los teléfonos.

Se restableció plenamente la comunicación con la red de voz principal de la UNAM, recuperando la funcionalidad de la marcación interna a cinco dígitos y garantizando la disponibilidad, escalabilidad y eficiencia de las comunicaciones internas y externas para la comunidad de la ENES Unidad León.

Referencias Bibliográficas:

1. Lomelí Vanegas, L. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023–2027*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.rector.unam.mx/doctos/PDI-2023-2027.pdf>
2. Mitel Networks Corporation. (2020). *Mitel 5000 Gateways and MiVoice 5000 Server: Operating manual*(AMT/PTD/PBX/0080/13/4/EN).